

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles
PUBLISHED MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS
PROFESSORS, SCHOLARS,
SPECIALISTS, AND RESEARCHERS

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 6. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
Aliyeva Zilola Mamatvalyevna	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
Ataxanov Umidbek Olimovich	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
Маликова Дилрабо Муминовна	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION.....	72
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
Jabborov Shaymurod Akram o'g'li	
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li	
Atoyeva Mohinur Amrilloevna	
Avazov Jonibek Azizbek o'g'li	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91

Хазраткулова Лола Нармуминовна FINANCING GREEN PROJECTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: STATUS, CHALLENGES AND PROSPECTS	97
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
FORMULA-BASED DISTRIBUTION OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS TO LOCAL BUDGETS IN UZBEKISTAN: A COMPARATIVE SIMULATION ANALYSIS BASED ON 2026 FORECAST INDICATORS.....	103
Umidjon Pardaev Sarvar Maxmudov	
GOVERNMENT FUNDING AND THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES: FINANCIAL PROMOTION MECHANISMS	115
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FORECASTING EXPORT AND IMPORT INDICATORS OF BUKHARA REGION	122
Ergashev Mirjon Yorqin o'g'li	
A CUSTOMER-ORIENTED INTEGRATIVE METHODOLOGICAL MODEL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST SERVICES IN THE TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY	130
Bakayev Ziyovuddinkhan Toshbolta ogli	
A PESTLI ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE HOUSING STOCK MANAGEMENT SYSTEM	139
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT STATUS AND EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN	146
Khikmatullayeva Nargiza Jamoliddin kizi	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	154
Urinov Bobur Nasilloevich	
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	162
Каримова Дилафруз Садриддин кизи	
E-COMMERCE AS A DIGITAL FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING HOUSEHOLD INCOMES	167
Eshbayeva Shahnoza Fakhriddinovna	
ADVANTAGES OF IMPLEMENTING AN OCCUPATIONAL AND SKILLS MAPPING SYSTEM IN UZBEKISTAN'S LABOUR MARKET	172
S.B.Goyipnazarov S.M.Kurbanbaeva	
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS UTILIZATION IN RAILWAY ENTERPRISES: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	178
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING RESOURCE USE IN THE CONTEXT OF A GREEN ECONOMY.....	183
Karimov Islombek Bekpolat o'g'li	
THE IMPACT OF ECOTOURISM ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT	
Samiev Siroj Saitovich Ochilova Guli Rashid kizi	
THE IMPACT OF RISK ALLOCATION ON INVESTMENT EFFICIENCY IN PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) PROJECTS	197
Khaydarova Charos Nizomiddinovna	

PROSPECTS FOR CHANGING THE VOLUME OF GRAPE CULTIVATION DUE TO THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE VITICULTURE COMPLEX.....	202
Boltaev Nazarbek Narzullaevich	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ.....	209
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
ENHANCING FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS IN THE POST-CRISIS ERA: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF UZBEKISTAN.....	215
Foziljon Rustamov Hazratkulovich	
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE TEXTILE INDUSTRY.....	219
Musayeva Shoira Azimovna	
THE PECULIARITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF TOURIST AND RECREATIONAL AREAS.....	225
Makhliyo Umarova	
CHALLENGES OF ATTRACTING INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND STRATEGIES FOR THEIR RESOLUTION.....	231
Aloviddin Zayniddinov Zayniddin ugli	
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SUCCESSFUL AGROTOURISM DESTINATIONS IN DIFFERENT COUNTRIES: RECOMMENDATIONS FOR UZBEKISTAN.....	237
Aktamov Olimjon Abdugani o'g'li	
ASSESSING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES EXPORT AT THE REGIONAL LEVEL.....	247
Alimova Shamsiya Abidovna	
ECONOMIC ESSENCE OF THE EXPORT POTENTIAL OF BUSINESS ENTITIES AND CLASSIFICATION OF THE FACTORS SHAPING IT: THE CASE OF BUKHARA REGION.....	254
Djurayeva Munira Sadilloyevna	
THE ROLE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE ECONOMY OF BUKHARA REGION AND THEIR DEVELOPMENT TRENDS: AN ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES AND REGIONAL CONCENTRATION.....	261
Azizjon Anvarovich Kadirov	
Nigina Djurayevna Yusupova	
IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF BORDER TRANSPORT SYSTEMS.....	268
Ikromov Elyor Ibodulloyevich	
ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	273
Бобонарова Камола	
GREEN BONDS AND SOVEREIGN DEBT INSTRUMENTS FOR INFRASTRUCTURE ASSET RENEWAL: AN ANALYSIS OF FINANCIAL MECHANISMS.....	278
Suleimanov Farrukh	
ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCES.....	286
Qudratova Gulzoda Mahmudovna	
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	291
Munisa Abdurakhmonova	

ECONOMETRIC MODELING OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE COBBDOUGLAS PRODUCTION FUNCTION: A CASE STUDY OF SURXONDARYA REGION	296
Turaev Bakhtiyor Ergashevich	
GENERAL APPROACHES TO COST REDUCTION IN THE TEXTILE INDUSTRY	302
Kamola Saidova	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	307
Саитмуратов Саитмурат Машарип угли	
A CONCEPTUAL MODEL OF THE IMPACT OF INTERMEDIATION SERVICES ON BANK PERFORMANCE AND ITS STATISTICAL RESEARCH METHODOLOGY	314
Miraxmedov Jasur Isroilovich	
EMPLOYER BRANDING IN UZBEKISTAN: HOW TO BECOME AN EMPLOYER OF CHOICE FOR TALENT	320
Doniyorova Fotimabonu Alisher qizi	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS BASED ON A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	325
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.....	331
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF MATERIAL COSTS IN OIL AND GAS INDUSTRY ENTITIES BASED ON MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS.....	336
Sa'dullayeva Sayyora Nasillo qizi	
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC APPROACHES AND BARRIERS TO THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	341
Samieva Gulnoza Tokhirovna	
THE IMPACT OF EFFECTIVE UTILIZATION OF LABOR POTENTIAL ON THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION (A case study of the Khorezm region).....	348
Kutlimuratov Mansurbek Sattarovich	
CHARACTERISTICS OF CLUSTERING TEXTILE ENTERPRISES.....	354
Asadbek Eshniyozov	
THE ROLE OF EDUCATION AND CAPACITYBUILDING IN DEVELOPING THE ISLAMIC FINANCE INDUSTRY: A THEORETICAL AND COMPARATIVE ANALYSIS	358
Abdullaev Azamat Akbar o'g'li	
THE ROLE OF 5G TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE ECONOMIC PERFORMANCE OF TELECOMMUNICATION ENTERPRISES	366
Saidqosimova Umida Ibragimovna	
DIGITAL PLATFORMS AND THE EFFICIENCY OF INCLUSIVE EDUCATION: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	371
Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
MAIN DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEREST RATE RISK MANAGEMENT PRACTICES IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN.....	377
Seitnazarov Daniyar Bakhadyrovich	
METHODOLOGY AND WAYS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	385
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	

MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF INVESTMENTS IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION	391
To'rayev Jasurali To'rayevich	
IMPROVING THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRIAL ZONES.....	395
Shodmonkulov Kamoliddin Murodillayevich	
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	399
Бутаева Сабина Холиёровна	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING STRATEGIES IN INCREASING THE BRAND CAPITAL OF TOURISM ENTERPRISES	404
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF INFRASTRUCTURE PROJECT FINANCING UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP)	416
Shodiev Akmal O'ktamjon ugli	
IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT	422
To'rayev Jasurali To'rayevich	
BLOCKCHAIN AND IOT FOR DIGITAL TRACKING OF FOOD EXPORT/IMPORT FLOWS.....	426
Nazarova Ra'no Rustamovna	
Najmiddinov Yakhyo Fazliddin ugli	
THE PAYBACK PERIOD METHOD IN PERSONAL FINANCE: APPLICATIONS AND IMPLICATIONS FOR FINANCIAL DECISION-MAKING	438
Akhunova Elena Anvarovna	
DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE FIBONACCI STRUCTURAL ANALYSIS MODEL FOR GOLD TRADING: EVIDENCE FROM THE XAU/USD MARKET	447
Tukmirzaev Kamol Mumin ugli	
DEVELOPING MARKETING MANAGEMENT IN RETAIL TRADE THROUGH A BRAND MANAGEMENT SYSTEM: DIRECTIONS AND STRATEGIC PRIORITIES.....	455
Shohboz Ro'zimatov Hamdambek o'g'li	
MODERN APPROACHES TO FORMING A COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	461
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MANAGING PERSONNEL AND STUDENTS ON THE BASIS OF A COMPETENCY-BASED APPROACH.....	466
Temirova Shakhlo Rakhmonovna	
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ.....	472
Усманов Фарзод Шохрухович	
STRATEGIC INSIGHTS FOR UZBEKISTAN'S RURAL DIGITALIZATION: LESSONS FROM THE SPATIAL SPILLOVER EFFECTS OF CHINA'S DIGITAL ECONOMY	481
Zhang Zhe	
ЦИФРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ: ПРОЗРАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ	487
Тўхтасинов Бобомурод Исақжон ўғли	
IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR ENHANCING SERVICE INFRASTRUCTURE EFFICIENCY: EVIDENCE FROM KASHKADARYA REGION	493
Azimov Islom	
ASSESSING DIGITAL GOVERNANCE EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION	

INSTITUTIONS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	498
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (CGI) ДЛЯ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ.....	506
Жумадуллаева Дурдона Шухрат кизи	
DIGITAL ECONOMY-BASED GOVERNANCE IN HIGHER EDUCATION: LEVERAGING AI AND DATA FOR IMPROVED INSTITUTIONAL PERFORMANCE	512
Olimjonov Abbosjon Olimjonovich	
THE IMPACT OF E-COMMERCE DEVELOPMENT ON NATIONAL ECONOMIC COMPETITIVENESS.....	517
Baymuradov Shokhrukh Makhmudovich	
FACTORS INFLUENCING TAX REVENUE EFFICIENCY IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
THE ESSENCE, TASKS, AND INTERNATIONAL APPROACHES OF INTERNAL AUDIT IN LEASING TRANSACTIONS.....	536
Sadritdinov Bakhodir Bakhtiyarovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MINING SECTOR.....	543
Oybekova S.K.	
METHODOLOGY FOR REFLECTING GOODWILL, INTANGIBLE ASSETS, AND INVESTMENTS IN CONSOLIDATION.....	548
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
FACTORS AFFECTING DAIRY PRODUCTION EFFICIENCY: CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS.....	554
Ergashev M.Y.	
Tairova Z.M.	
THE DMED INFORMATION SYSTEM AS A FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL E-HEALTH SYSTEM	561
Omonov Olim Murodullayevich	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN GLOBAL MARKETS	566
Safarova Muxabbat Radjabovna	
THEORETICAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SUPPLY SYSTEM OF NURSERY FARMS	573
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TOURISM MARKET AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PLATFORM ECONOMY.....	580
Jumayev Bobomurod Nurmaxmat o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ «ЖЕНСКОГО» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.....	586
Холбаева Сабина Рустамовна	

ОСОБЕННОСТИ «ЖЕНСКОГО» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Холбаева Сабина Рустамовна

PhD, докторант Научно-исследовательского центра

«Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана»

при Ташкентском государственном экономическом университете

ORCID: 0000-0002-0938-5846

E-mail: skholbaeva16@mail.ru

Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические особенности женского человеческого капитала в экономической системе. Обосновано, что женский человеческий капитал не следует рассматривать как биологически обособленную форму человеческого капитала, поскольку его специфика определяется не природными различиями, а институциональными условиями формирования, накопления и реализации. Особое внимание уделено влиянию структуры занятости, социальных норм, распределения неоплачиваемого труда, репродуктивной функции и семейной нагрузки на траекторию экономического участия женщин. В статье предложен авторский подход к классификации участия женщин в экономической системе по фазам жизненного цикла человеческого капитала. Доказано, что репродуктивно-воспроизводственная деятельность женщин представляет собой не выпадение из экономической системы, а особую форму социально-экономической реализации человеческого капитала.

Ключевые слова: женский человеческий капитал, человеческий потенциал, экономическая система, гендерная справедливость, репродуктивный труд, неоплачиваемый труд, воспроизводство человеческого капитала, занятость женщин, рынок труда, социально-экономическое развитие.

Annotation. The article examines the theoretical and methodological features of female human capital in the economic system. It is substantiated that female human capital should not be regarded as a biologically distinct form of human capital, since its specificity is determined not by natural differences, but by the institutional conditions of its formation, accumulation, and realization. Special attention is paid to the influence of employment structure, social norms, the distribution of unpaid work, reproductive functions, and family responsibilities on the trajectory of women's economic participation. The article proposes an authorial approach to classifying women's participation in the economic system according to the phases of the human capital life cycle. It is argued that women's reproductive and care-related activities should not be viewed as exclusion from the economic system, but rather as a specific form of socio-economic realization of human capital.

Keywords: female human capital, human potential, economic system, gender equity, reproductive labor, unpaid labor, reproduction of human capital, women's employment, labor market, socio-economic development.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях человеческий капитал становится одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития, повышения производительности труда, инновационной активности и конкурентоспособности национальной экономики. Однако в большинстве теоретических подходов человеческий капитал рассматривается как универсальная и гендерно-нейтральная категория, применимая к любому индивиду вне зависимости от пола. Такой подход позволяет раскрыть общие закономерности формирования знаний, навыков, здоровья и профессиональных компетенций, но не в полной мере учитывает институциональные различия в траекториях формирования и реализации человеческого капитала у мужчин и женщин.

Актуальность исследования женского человеческого капитала обусловлена тем, что участие женщин в экономической системе имеет сложный и многоуровневый характер. Женщины одновременно выступают субъектами рыночной занятости, носителями профессиональных знаний и навыков, участниками производственного процесса, а также выполняют репродуктивно-воспроизводственную

функцию, связанную с рождением и воспитанием детей, уходом за членами домохозяйства и формированием человеческого капитала следующего поколения. При этом значительная часть данного вклада осуществляется в форме неоплачиваемого труда, который недостаточно отражается в макроэкономических показателях, системе национальных счетов и традиционных индикаторах занятости и доходов.

В экономической теории различия между мужским и женским человеческим капиталом не должны трактоваться как различия в природных способностях или производительности. Речь идет о различиях в институциональных условиях формирования, накопления и капитализации человеческого потенциала. На траекторию женского человеческого капитала оказывают влияние структура рынка труда, социальные нормы, доступность дошкольной инфраструктуры, система социальной защиты, распределение семейных обязанностей, наличие гибких форм занятости, а также степень признания репродуктивного и семейного труда как экономически значимого вида деятельности.

Особую научную значимость приобретает проблема экономической «невидимости» репродуктивного труда. В условиях рыночной экономики производительным признается преимущественно оплачиваемый труд, включенный в систему рыночного обмена и создающий текущий доход. Между тем процессы рождения, воспитания, ухода и первичной социализации детей обеспечивают формирование будущих трудовых ресурсов и создают основу для долгосрочного воспроизводства человеческого капитала общества. Следовательно, репродуктивно-воспроизводственная деятельность женщин является не вспомогательной, а структурно необходимой функцией экономической системы.

Научная значимость исследования состоит в том, что женский человеческий капитал рассматривается не только через показатели занятости, заработной платы и профессионального статуса, но и через его латентную социально-экономическую отдачу, проявляющуюся в воспроизводстве человеческого потенциала будущего поколения. Такой подход позволяет расширить традиционное понимание человеческого капитала и показать, что экономическое участие женщин не ограничивается формальным рынком труда, а включает также нерыночные, но общественно значимые формы создания и воспроизводства человеческого капитала.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретические основы исследования человеческого капитала были заложены в работах Т. Шульца, Г. Беккера и Дж. Минсера [1; 2; 3], которые рассматривали образование, профессиональную подготовку, здоровье и накопленный опыт как особую форму капитала, способную повышать производительность труда и будущие доходы индивида. В рамках данного подхода человеческий капитал трактуется как результат рациональных инвестиций, осуществляемых индивидом, семьей, фирмой или государством с целью получения экономической отдачи. Основной акцент в классической теории был сделан на связи между уровнем образования, квалификацией, производительностью и доходами.

Вместе с тем классическая теория человеческого капитала долгое время носила преимущественно универсальный и гендерно-нейтральный характер. В ней человек рассматривался как абстрактный экономический субъект, принимающий решения об инвестициях в образование и трудовую деятельность независимо от пола, семейного положения, структуры домашних обязанностей и институциональных ограничений. Такой подход позволил раскрыть общие закономерности накопления человеческого капитала, однако не в полной мере объяснял различия в траекториях экономической реализации мужчин и женщин.

Развитие институционального подхода позволило расширить понимание человеческого капитала за счет включения в анализ социальных норм, правил, ограничений и механизмов распределения ресурсов. Д. Норт подчеркивал, что экономическое поведение индивидов формируется под воздействием институтов, которые задают рамки выбора, стимулы и ограничения [4]. С этой точки зрения формирование и использование человеческого капитала зависят не только от индивидуальных способностей и инвестиций, но и от качества институциональной среды, включая систему образования, рынок труда, социальную политику, семейные нормы и правовые механизмы защиты занятости.

Вопрос о специфике женского труда и его недооцененности получил развитие в работах Ф. Энгельса, который одним из первых связал подчиненное положение женщин с экономической структурой общества, частной собственностью, разделением труда и исключением домашнего труда из сферы общественного признания [5]. В рамках данного подхода положение женщин рассматривается не как следствие биологических различий, а как результат исторически сложившихся производственных и имущественных отношений. Данная позиция имеет важное значение для современной трактовки женского человеческого капитала, поскольку позволяет рассматривать репродуктивный и домашний труд как экономически значимую, но институционально недооцененную деятельность.

В дальнейшем проблема женского труда получила развитие в феминистской экономической теории. Э. Бозеруп показала, что экономическое развитие по-разному влияет на мужчин и женщин, а вклад женского труда часто остается недостаточно отраженным в официальной статистике и экономической политике [6]. Ее исследования стали важной основой для критики подходов, в которых экономическая активность отождествляется только с оплачиваемой занятостью. Такой взгляд позволяет утверждать, что значительная часть женского человеческого капитала реализуется вне формального рынка труда и потому не получает адекватной оценки.

Особое значение для анализа женского человеческого капитала имеют работы Н. Фольбр, в которых обосновано, что уход, воспитание детей и неоплачиваемый домашний труд являются важнейшими условиями воспроизводства рабочей силы и человеческого капитала общества [7]. Фольбр подчеркивает, что экономика не может устойчиво функционировать без труда заботы, однако данный труд преимущественно выполняется женщинами и часто не признается как производительный. Это положение имеет принципиальное значение для раскрытия репродуктивно-воспроизводственной функции женщин в экономической системе.

Близкую позицию занимает Н. Фрейзер, рассматривающая современную экономику как систему, которая опирается на неоплачиваемый или слабо оплачиваемый труд социального воспроизводства [8]. По ее мнению, воспроизводство рабочей силы, воспитание детей, уход за пожилыми и поддержание домохозяйства являются скрытой основой рыночной экономики. Однако рыночные механизмы не обеспечивают справедливой компенсации этого труда, что приводит к устойчивому воспроизводству гендерного неравенства. Данный подход позволяет рассматривать женский человеческий капитал как категорию, обладающую не только рыночной, но и социально-воспроизводственной отдачей.

Отдельное значение имеют исследования международных организаций, в том числе Всемирного банка, Международной организации труда и Программы развития ООН, в которых подчеркивается связь между участием женщин в экономике, ростом производительности, сокращением бедности, развитием человеческого капитала и устойчивостью экономического роста [9; 10; 11]. В этих исследованиях гендерное неравенство рассматривается не только как социальная проблема, но и как фактор, ограничивающий экономический потенциал страны.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что в современных исследованиях постепенно происходит переход от гендерно-нейтрального понимания человеческого капитала к более широкому институциональному и социально-экономическому подходу.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования применены общенаучные и специальные методы научного познания, позволяющие раскрыть теоретические и социально-экономические особенности женского человеческого капитала в современной экономической системе. Методологическую основу статьи составили системный, институциональный, сравнительный и структурно-функциональный подходы. Также были использованы методы научной абстракции, индукции и дедукции, комплексной оценки, логического анализа и экспертного оценивания.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современной экономической теории в рамках институционального и социально-экономического анализа всё более широкое распространение получает подход, предполагающий рассмотрение человеческого капитала с учётом гендерной дифференциации, то есть различий в процессах формирования, накопления и реализации человеческого капитала у мужчин и женщин.

Разделение человеческого капитала на «мужской» и «женский» в строгом научном смысле не означает биологического различия в экономической продуктивности, а отражает влияние социальных институтов, культурных норм, структуры занятости и распределения ролей в обществе на экономические траектории мужчин и женщин. Иными словами, речь идёт не о различиях в способностях, а о различиях в условиях воспроизводства и капитализации человеческого потенциала.

Женский человеческий капитал в экономической системе, как правило, формируется в условиях совмещения рыночной занятости с репродуктивной и семейной функциями, что обуславливает специфическую структуру инвестиций и отдачи. К таким особенностям относятся временные перерывы в трудовой деятельности, более высокая концентрация женщин в социальных и гуманитарных секторах, а также недостаточная оценка неоплачиваемого труда, связанного с воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. В результате значительная часть женского человеческого капитала носит латентный характер и не полностью отражается в показателях дохода и занятости.

Мужской человеческий капитал, в свою очередь, в большей степени ориентирован на непрерывную рыночную занятость, вертикальную карьерную мобильность и капитализацию в форме заработной платы и профессионального статуса. Институциональная структура рынка труда во многих экономиках способствует более высокой монетизации мужского человеческого капитала, что проявляется в устойчивых гендерных различиях в уровне доходов, доступе к управленческим позициям и накоплении социального капитала.

В структуре экономической системы женщины выполняют одну из фундаментальных функций, связанную с воспроизводством человеческого капитала, а именно репродуктивную функцию, обеспечивающую формирование будущих трудовых ресурсов. Через процессы рождения, воспитания и первичной социализации женщины в значительной степени участвуют в создании исходной базы человеческого потенциала, без которой невозможно воспроизводство рабочей силы и долгосрочное функционирование экономики.

С точки зрения теории воспроизводства репродуктивная деятельность представляет собой не только биологический, но и социально-экономический процесс, включающий физическое воспроизводство населения, а также формирование базовых когнитивных, культурных и поведенческих характеристик будущих участников экономической системы. В этом смысле репродуктивный труд является частью расширенного воспроизводства человеческого капитала и выполняет системообразующую функцию в отношении последующих стадий экономического развития.

В политико-экономической интерпретации можно утверждать, что через репродуктивную функцию женщины участвуют в создании главного фактора производства — труда, поскольку именно человеческая рабочая сила является универсальным носителем всех иных факторов производства и условием их функционирования. Капитал, технологии и природные ресурсы не обладают самостоятельной производительной способностью вне человеческой деятельности, тогда как труд выступает исходным и активным элементом производственного процесса.

При этом репродуктивный труд, как правило, имеет внеэкономический и неоплачиваемый характер, что приводит к его систематическому исключению из национальных счетов и макроэкономических показателей. Однако с институциональной точки зрения именно данный вид труда формирует долгосрочную устойчивость экономической системы, обеспечивая непрерывность воспроизводства трудовых ресурсов и человеческого капитала в целом.

Таким образом, репродуктивная функция женщин представляет собой не вспомогательный, а структурно необходимый элемент экономической системы, поскольку через неё осуществляется первичное воспроизводство человеческого капитала как главного фактора производства и базового источника экономического развития (рисунок 1).

Рисунок 1. Классификация участие женщин в экономической системе¹

С учетом вышеизложенного, а также гендерных различий, в развитие общей классификации человеческого капитала по фазам участия в экономической системе (рисунок 2) целесообразно выделить специфические этапы формирования и реализации женского человеческого капитала, обусловленные биологическими, социальными и институциональными факторами.

¹ Авторская разработка

К таким этапам относятся: зарождение и формирование человеческого потенциала; активное включение в экономическую деятельность в форме человеческого капитала через трудовую деятельность как стадию непосредственной экономической реализации; параллельное выделение репродуктивно-воспроизводственной фазы участия; а также пенсионный период, характеризующийся посттрудоустройством в социально-экономическом воспроизводстве.

С учетом гендерной специфики жизненного цикла человеческого капитала вторая фаза у женщин обладает рядом отличительных характеристик по сравнению с универсальной моделью. Несмотря на то что по своей экономической сущности данная фаза также представляет собой активный этап трансформации человеческого потенциала в человеческий капитал и его вовлечения в экономическую систему, для женщин она характеризуется дополнительным социально-демографическим измерением, связанным с реализацией репродуктивной функции и функции воспитания детей (рисунок 2).

Рисунок 2. Классификация участие человека в экономической системе²

Вторая фаза участия женщин в экономической системе включает две равнозначные и параллельно протекающие подфазы:

II-а — фаза реализации и капитализации человеческого капитала;

II-б — репродуктивно-воспроизводственная фаза.

Данные подфазы существуют одновременно, не подчиняются жесткой последовательности и взаимно дополняют друг друга.

II-б — репродуктивно-воспроизводственная фаза является специфической для женского человеческого капитала. Она часто пересекается с активной трудовой фазой и включает:

материнство и воспитание детей;

уход за зависимыми членами домохозяйства;

формирование человеческого капитала следующего поколения.

С экономической точки зрения данная фаза выражается преимущественно в форме неоплачиваемого труда, однако обладает долгосрочным мультипликативным эффектом для экономики.

В рамках второй фазы женский человеческий капитал, помимо участия в формальном рынке труда, может временно перераспределяться в сферу неоплачиваемой, но социально значимой деятельности — материнства и ухода за детьми. В этот период женщина может частично или полностью выходить из системы оплачиваемых трудовых отношений, что формально снижает ее участие в производственной деятельности, однако не означает утраты или обесценивания ее человеческого капитала. Напротив, происходит его функциональная трансформация из рыночной формы в социально-воспроизводственную форму.

Репродуктивная деятельность и воспитание детей выступают специфическим каналом реализации женского человеческого капитала, в рамках которого осуществляется воспроизводство человеческого капитала следующего поколения. Через передачу знаний, ценностей, социальных навыков и норм поведения формируется качественная основа будущего человеческого потенциала общества. Таким образом, в данной подфазе женский человеческий капитал приобретает опосредованную экономическую отдачу, проявляющуюся не в текущем доходе, а в долгосрочном социально-экономическом эффекте.

В отличие от мужской модели, где вторая фаза преимущественно характеризуется непрерывной траекторией занятости, для женщин она носит прерывистый и циклический характер. Трудовая

² Авторская разработка

деятельность может чередоваться с периодами декретного отпуска, ухода за детьми и временного снижения экономической активности. Это формирует так называемую нелинейную траекторию реализации женского человеческого капитала, при которой чередуются фазы его рыночной и нерыночной реализации.

При этом даже в период временного выхода из формальной занятости человеческий капитал женщины не утрачивает своей ценности и не прекращает воспроизводства. Напротив, он продолжает развиваться за счет накопления нематериальных компетенций: управленческих, коммуникативных, эмоциональных и когнитивных навыков, связанных с воспитанием и социальной адаптацией детей. Эти формы капитала обладают высокой социально-экономической ценностью и могут быть повторно капитализированы при возвращении женщины на рынок труда.

В этом заключается структурное отличие женского человеческого капитала, который сочетает в себе как прямую экономическую, так и опосредованную социально-экономическую отдачу, играя ключевую роль в устойчивом развитии экономики и межпоколенческом воспроизводстве человеческого потенциала.

В отличие от линейной классификации жизненного цикла человеческого капитала, для женщин характерна разветвленная структура второго этапа, в рамках которого фаза реализации и капитализации человеческого капитала и репродуктивно-воспроизводственная фаза могут протекать параллельно, формируя единый механизм расширенного воспроизводства человеческого капитала.

В работах основоположников теории человеческого капитала, прежде всего Т. Шульца и Г. Беккера, человеческий капитал рассматривался как универсальная экономическая категория, применимая к любому индивиду вне зависимости от пола, а различия в доходах интерпретировались преимущественно через различия в объеме инвестиций в образование, здоровье и профессиональный опыт.

Однако уже в 1970–1980-х гг. в рамках институциональной экономики, социологии труда и феминистской экономической теории возникла критика неоклассического подхода за его «гендерную нейтральность», которая игнорировала структурные различия в условиях формирования и реализации человеческого капитала у мужчин и женщин. Именно в этот период происходит переход от абстрактного универсального индивида к анализу социальных групп и институциональных ограничений [12].

Одними из первых исследователей, поставивших вопрос о гендерной специфике человеческого капитала, были представители феминистской экономики. В работах Э. Бозеруп [6] было показано, что экономическое развитие по-разному влияет на мужчин и женщин, а вклад женского труда систематически недооценивается и недостаточно отражается в официальных экономических показателях. Бозеруп фактически заложила основу для анализа латентных форм человеческого капитала, не капитализируемых через рынок труда.

Проблема недооцененности женского труда, а также гендерного неравенства в целом занимает важное место в социально-философских и экономических теориях XIX–XXI веков. Одной из ключевых работ, оказавших фундаментальное влияние на формирование материалистического подхода к анализу гендерного неравенства, является труд Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» [5]. В этой работе Энгельс последовательно обосновал тезис о том, что подчиненное положение женщин не является следствием их биологических особенностей или «естественного» предназначения, а обусловлено конкретными историческими и экономическими условиями развития общества.

В отличие от биологизаторских и натуралистических концепций, доминировавших в науке XIX века, Энгельс предложил рассматривать гендерные отношения как часть системы производственных отношений. Именно экономическая структура общества формирует условия, при которых биологические различия используются для легитимации социального подчинения. Такой подход позволил связать угнетение женщин с возникновением частной собственности, разделением труда и формированием классового общества. Данная позиция имеет важное значение для анализа взглядов Энгельса на происхождение угнетения женщин, а также для выявления их теоретической и практической значимости в современном понимании гендерного неравенства.

Методологической базой исследования Энгельса выступает исторический материализм, согласно которому решающую роль в развитии общества играет способ производства материальных благ. Экономические отношения образуют базис общества и определяют формы социальной организации, политические институты, идеологию и культурные нормы, включая гендерные роли.

Используя сравнительно-исторический и этнографический методы, Энгельс показывает, что семья и положение женщин претерпевают существенные изменения в зависимости от уровня развития производительных сил и формы собственности. Тем самым он закладывает основы экономического анализа гендерных отношений, который впоследствии получил развитие в трудах марксистских, институциональных и феминистских экономистов.

Философско-методологической основой анализа Энгельса выступает исторический материализм. Согласно данному подходу, способ производства материальной жизни определяет социальную, политическую и духовную жизнь общества. Изменения в экономическом базисе ведут к трансформации надстроечных институтов, включая семью, право, мораль и формы гендерных отношений.

По Энгельсу, в условиях первобытнообщинного строя женщины не находились в положении системного угнетения. Родовые общины характеризовались коллективной собственностью на средства производства, отсутствием антагонистических классов и относительным равенством полов. Матрилинейные формы родства и коллективное ведение хозяйства обеспечивали женщинам высокий социальный статус и значительную автономию.

Женщины играли важную роль в воспроизводстве жизни общины, занимаясь земледелием, ремеслами и воспитанием детей. Их труд был общественно значимым и не отделялся от общего процесса производства. Таким образом, социальная ценность женщин определялась их вкладом в коллективное хозяйство, а не исключительно биологическими функциями.

Коренной перелом в положении женщин, по Энгельсу, произошел с возникновением частной собственности на средства производства. Развитие скотоводства, земледелия и ремесел привело к накоплению излишков, которые стали присваиваться отдельными семьями и индивидами. Это породило имущественное неравенство и необходимость передачи собственности по наследству.

С переходом от матрилинейного к патрилинейному родству женщина утратила контроль над средствами производства и результатами своего труда. Семья превратилась в экономическую единицу, подчиненную интересам сохранения и передачи мужской собственности. Энгельс называет этот процесс «всемирно-историческим поражением женского пола», подчеркивая его структурный и системный характер.

Особое внимание Энгельс уделяет анализу моногамной семьи. Он рассматривает ее не как результат морального прогресса, а как форму, обслуживающую интересы частной собственности. Моногамия, по Энгельсу, устанавливается прежде всего для женщин и направлена на обеспечение достоверного отцовства и легитимной передачи наследства.

Женщина в моногамной семье оказывается экономически зависимой от мужчины, поскольку ее труд по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей не признается общественно производительным. Домашний труд приобретает частный характер и исключается из сферы общественного производства, что создает основу для устойчивого гендерного неравенства.

Экономическая зависимость является фундаментальным механизмом социального подчинения женщин. Исключение их труда из сферы общественного производства приводит к ограничению экономической самостоятельности женщин и, как следствие, снижению их политического и социального влияния. Домашний труд, несмотря на его ключевую роль в воспроизводстве рабочей силы, рассматривается как частное дело семьи и не получает достаточного общественного признания.

Данный тезис получил развитие в работах современных экономистов и социологов. Так, Нэнси Фрейзер [13], американский исследователь в области социальной теории и политической философии, указывает, что капиталистическая экономика систематически опирается на неоплачиваемый репродуктивный труд, перекладывая издержки воспроизводства рабочей силы на домохозяйства и прежде всего на женщин. Аналогичную позицию занимает С. Г. Айвазова [14], историк и политолог, специалист в области гендерных исследований, одна из основателей гендерной политологии в России. Она подчеркивает, что гендерное неравенство в экономике воспроизводится через институциональные механизмы рынка труда и социальной политики.

Таким образом, гендерное неравенство выступает не как результат индивидуальных различий, а как следствие определенной организации экономических отношений. Женщина оказывается в менее благоприятном положении не потому, что она «слабее» или «менее способна», а потому, что экономическая система ограничивает ее доступ к ресурсам, возможностям и управленческим позициям.

В неоклассической и институциональной экономике гендерное неравенство рассматривается как фактор, снижающий общую эффективность экономики. Г. Беккер, анализируя дискриминацию на рынке труда, показал [15], что гендерные ограничения приводят к неэффективному распределению человеческого капитала и потере потенциального экономического роста.

Современные исследования Всемирного банка и МОТ подтверждают, что участие женщин в экономике напрямую связано с ростом ВВП, повышением производительности труда и устойчивостью развития [16]. При этом сохраняющийся гендерный разрыв в оплате труда и доступе к ресурсам ограничивает накопление женского человеческого капитала и снижает отдачу от инвестиций в образование.

В современной экономике неравное положение женщин носит не прямой, а структурно-институциональный характер. Оно обусловлено не самим фактом их участия в трудовой деятельности или выполнением репродуктивной функции, а экономической «невидимостью» процессов воспроизводства

человеческого капитала. В рамках рыночной системы производительным признается преимущественно оплачиваемый труд, формирующий доход и включенный в систему рыночного обмена. В то же время процессы рождения, воспитания и ухода, обеспечивающие формирование будущих трудовых ресурсов, остаются за пределами экономической оценки и недостаточно рассматриваются как вклад в общественное производство.

В результате воспроизводство человеческого капитала приобретает форму «невидимого труда», который не отражается в показателях экономической эффективности и не компенсируется в достаточной мере через механизмы распределения доходов. Именно это формирует современную институциональную основу гендерного неравенства.

В этих условиях решение проблемы не должно связываться с отказом от рыночной экономики как таковой. Напротив, оно предполагает ее институциональную трансформацию, направленную на экономическое признание репродуктивно-воспроизводственной функции. Такая трансформация включает, во-первых, включение репродуктивного труда в систему социальных инвестиций и модели человеческого капитала посредством государственных трансфертов, субсидий и налоговых льгот; во-вторых, формирование системы институциональной поддержки женщин через гибкие формы занятости, защиту доходов в периоды репродуктивной нагрузки и развитие инфраструктуры ухода за детьми; в-третьих, переход от логики формального равенства условий труда к логике равенства функций, предполагающей учет различий экономических ролей мужчин и женщин в процессе воспроизводства человеческого капитала.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что гендерное равенство в сфере формирования и реализации человеческого капитала является одним из важнейших условий устойчивого социально-экономического развития. Человеческий капитал женщин и мужчин формируется на основе общих факторов, таких как образование, здоровье, профессиональные навыки, трудовой опыт и социальная активность. Однако условия накопления и капитализации данного капитала во многом различаются под воздействием институциональных, социальных, культурных и экономических факторов.

Особое значение имеет признание того, что женский человеческий капитал реализуется не только в сфере оплачиваемой занятости, но и в процессах социального воспроизводства. Репродуктивная функция, воспитание детей, уход за членами семьи и передача базовых социальных навыков формируют человеческий потенциал будущих поколений. Несмотря на высокую общественную значимость, данный вклад часто остаётся экономически недостаточно видимым и не в полной мере учитывается в системе оценки труда, доходов и социальной политики.

В связи с этим достижение гендерного равенства в сфере человеческого капитала не должно ограничиваться формальным предоставлением одинаковых прав и возможностей. Необходимо учитывать реальные различия в социальных функциях, нагрузках и институциональных ограничениях, с которыми сталкиваются мужчины и женщины. Поэтому более продуктивным направлением является переход от формального гендерного равенства к гендерной справедливости, предполагающей создание условий для полноценной реализации человеческого потенциала с учётом объективных различий жизненных и трудовых траекторий.

Практическая реализация данного подхода требует развития инфраструктуры ухода за детьми, расширения гибких форм занятости, защиты доходов женщин в периоды репродуктивной нагрузки, поддержки профессионального возвращения на рынок труда, а также включения репродуктивно-воспроизводственной функции в систему социальных инвестиций. Только при таких условиях женский человеческий капитал сможет быть полноценно реализован как фактор экономического роста, социальной устойчивости и межпоколенческого воспроизводства человеческого потенциала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1964. – 187 p.
2. Becker G.S. The Economics of Discrimination. – Chicago: University of Chicago Press, 1971. – 167 p.
3. Boserup E. Woman's Role in Economic Development. – London: George Allen & Unwin, 1970. – 283 p.
4. England P. Feminist Economics and the Theory of the Family // Journal of Economic Perspectives. – 2003. – Vol. 17, No. 2.
5. Folbre N. Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraint. – London; New York: Routledge, 1994. – 348 p.

6. Fraser N. Contradictions of Capital and Care // *New Left Review*. – 2016. – No. 100. – P. 99–117.
7. International Labour Organization. *Women at Work: Trends 2016*. – Geneva: ILO, 2016. – 138 p.
8. Mincer J. *Schooling, Experience, and Earnings*. – New York: National Bureau of Economic Research; Columbia University Press, 1974. – 152 p.
9. North D.C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
10. Schultz T.W. Investment in Human Capital // *American Economic Review*. – 1961. – Vol. 51, No. 1. – P. 1–17.
11. United Nations Development Programme. *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. – New York: UNDP, 2020. – 412 p.
12. World Bank. *Women, Business and the Law*. – Washington, DC: World Bank, 2023.
13. World Bank. *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*. – Washington, DC: World Bank, 2012. – 426 p.
14. Айвазова С.Г. *Гендер и экономика: институциональный анализ*. – Москва: ГУ ВШЭ, 2016. – 256 с.
15. Энгельс Ф. *Происхождение семьи, частной собственности и государства*. – Москва: Политиздат, 1985. – 238 с.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

